

JEAI TANIT

Séminaire de clôture

12 février 2026 – Tunis Grand Hôtel , Menzah 7, Ariana

8h30-9h00	Accueil des participants
9h00-9h20	Introduction. H. Aounallah-Skhiri - Dir. INSP, J. El Ati - INNTA, H. Ben Ismail - INAT, M. Savy - IRD Dir Adj. UMR MoISA, P. Traissac - IRD, UMR MoISA Dispositifs de partenariat IRD. A. Sierra - Représentant IRD Tunis
9h20-9h50	Présentation de la JEAI TANIT, objectifs, bilan quantitatif des activités H. Aounallah-Skhiri & P. Traissac
9h50-10h10	Actualisation d'un modèle conceptuel de l'obésité et des maladies chroniques associées en Tunisie H. Aounallah-Skhiri - INSP Tunis
10h10-10h30	Données géographiques pour l'analyse des maladies chroniques liées à l'alimentation dans un contexte de transition nutritionnelle en Tunisie. H. Charreire - INRAE, UMR MoISA, Montpellier (en ligne)
10h30-10h50	Pause-Café
10h50-11h20	Analyse intégrée des disparités de genre en santé en Tunisie à partir des données épidémiologiques M. Hsairi – Consultant (projet piloté par l'INSP en collaboration avec le Labo SURVEN-INNTA et financé par Vital Strategies – GGP122)
11h20-11h40	Importance des rôles de genre dans les contrastes femmes vs. hommes du point de vue de l'obésité et des maladies chroniques liées à l'alimentation en Tunisie : ré-analyse de l'enquête THES 2016 P. Traissac - IRD, UMR MoISA Montpellier
11h40 - 12h	Bilan critique, débat et perspectives
12h00-13h00	Déjeuner